

ОӘЖ 372.854:53:004.4

MIND MAPPING ЖӘНЕ CONCEPT MAPPING ӘДІСТЕРІН ОРГАНИКАЛЫҚ ХИМИЯНЫҢ КҮРДЕЛІ ТАҚЫРЫПТАРЫН ТҮСІНДІРУДЕ ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ

СЕРІКОВ АРМАН МАРАТҰЛЫ

Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университеті, «Жаратылыстану» факультеті,
«Химия және химиялық технология» кафедрасының 1 курс магистранты,
Ақтөбе қ., Қазақстан Республикасы

Ғылыми жетекші: х.ғ.к., профессор БЕКТУРГАНОВА НӘЙЛА
ЕСЕНКЕЛЬДИЕВНА

Алматы қ., Қазақстан Республикасы

Аңдатпа. Мақалада органикалық химия пәнінің мазмұнын меңгертуде визуалды оқыту құралдарын тиімді пайдалану жолдары қарастырылады. Атап айтқанда, mind mapping және concept mapping әдістерінің студенттердің танымдық белсенділігіне, оқу жетістіктеріне және пәнге деген қызығушылығына әсері тәжірибелік зерттеу арқылы талданады. Бес аптаға созылған зерттеу барысында тәжірибелік және бақылау топтарына визуалды және дәстүрлі оқыту әдістері қолданылып, алынған мәліметтер сандық және сапалық тұрғыда өңделді. Зерттеу нәтижелері визуалды әдістердің күрделі ұғымдарды жүйелеу, логикалық байланыстарды түсіну, шығармашылық және метатанымдық қабілеттерді дамытуда тиімді екенін көрсетті. Сонымен қатар, mind тар және concept тар құралдарын қолдану студенттердің пәнге деген жағымды көзқарасын қалыптастырып, білімді терең әрі құрылымды түрде меңгеруіне мүмкіндік берді. Автор оқытудың визуалды технологияларын химиялық білім беру үдерісіне енгізудің маңызын негіздейді.

Түйінді сөздер: визуалды оқыту, mind mapping, concept mapping, органикалық химия, танымдық белсенділік, білім сапасы, оқу мотивациясы.

Аннотация. В статье рассматриваются эффективные пути применения визуальных методов обучения при усвоении содержания курса органической химии. В частности, на основе педагогического эксперимента анализируется влияние методов mind mapping и concept mapping на познавательную активность студентов, их учебные достижения и интерес к предмету. В течение пяти недель в экспериментальной и контрольной группах использовались визуальные и традиционные методы обучения, полученные данные были обработаны с применением количественного и качественного анализа. Результаты исследования показали, что визуальные методы помогают систематизировать сложные понятия, устанавливать логические связи, а также развивать креативное и метапознавательное мышление. Кроме того, применение интеллект-карт и концептуальных схем способствует формированию положительного отношения студентов к предмету и более глубокому усвоению учебного материала. Автор обосновывает актуальность внедрения визуальных технологий в процесс преподавания химии.

Ключевые слова: визуальное обучение, mind mapping, concept mapping, органическая химия, познавательная активность, качество знаний, учебная мотивация.

Abstract. This article explores effective strategies for utilizing visual teaching tools in the context of learning organic chemistry. Specifically, it analyzes the impact of mind mapping and concept mapping techniques on students' cognitive engagement, academic performance, and interest in the subject through an experimental study. Over the course of five weeks, both experimental and control groups were taught using visual and traditional methods, and the

collected data were processed using quantitative and qualitative analysis. The findings indicate that visual approaches enhance the systematization of complex concepts, foster logical reasoning, and promote the development of creative and metacognitive skills. Furthermore, the integration of mind maps and concept maps contributed to a more positive student attitude toward the subject and facilitated deeper, structured understanding. The author highlights the relevance of implementing visual technologies in the teaching of chemical disciplines.

Keywords: visual learning, mind mapping, concept mapping, organic chemistry, cognitive engagement, academic performance, learning motivation.

Кіріспе

Қазіргі заманғы жоғары білім жүйесінде студенттердің теориялық білімді терең меңгеріп қана қоймай, оны өмірлік жағдаяттарда қолдана алуы, логикалық ойлауын дамытып, функционалдық сауаттылығын арттыру басты міндеттердің бірі болып табылады. Осы мақсатта білім беру мазмұны мен оқыту әдістерін жаңғырту – педагогикалық қауымдастық алдында тұрған маңызды мәселелердің бірі. Әсіресе, жаратылыстану пәндері, оның ішінде **органикалық химия** – күрделілігімен, мол теориялық ақпаратымен, кең құрылымдық жүйесімен ерекшеленетін пән ретінде студенттердің оқу жетістіктеріне тікелей әсер ететіндігімен дараланады.

Органикалық химия – химиялық қосылыстардың құрылымын, қасиеттерін, синтез жолдарын, реакция механизмдерін зерттейтін ғылым саласы ретінде жоғары оқу орындарындағы химия мамандықтарында базалық пән ретінде оқытылады. Бұл пәнді меңгеру барысында студенттер көп жағдайда абстрактілі ұғымдар мен күрделі құрылымдық байланыстарды елестету мен түсінуде қиындықтарға тап болады. Мұндай кедергілердің басты себебі – дәстүрлі оқытуда ақпараттың тек мәтіндік немесе сөздік сипатта ұсынылуы, яғни ақпаратты визуалды түрде құрылымдап берудің жеткіліксіздігі.

Осы орайда, оқу процесінде **визуалды оқыту әдістерін**, нақтырақ айтқанда **mind mapping** және **concept mapping** әдістерін қолдану – студенттердің танымдық белсенділігін арттыруға, білімді терең әрі құрылымды меңгеруге ықпал ететін тиімді құралдардың бірі ретінде қарастырылады. Бұл әдістер студенттің ойлауын карта түрінде ұйымдастырып, ұғымдар арасындағы байланыстарды көрнекі түрде бейнелеуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде, студент тек ақпаратты жаттап қана қоймай, оны жүйелі түрде түсініп, ішкі логикалық байланыстарды құра алатын болады.

Зерттеу өзектілігі: Бүгінгі таңда әлемдік педагогикада визуалды оқыту әдістерін қолдану қарқынды дамып келеді. Алайда отандық білім беру жүйесінде, әсіресе жоғары оқу орындарында органикалық химияны оқытуда mind mapping және concept mapping әдістерін нақты бір тақырыптар мен мазмұндарға бейімдеп қолдану тәжірибесі жүйелі жолға қойылмаған. Бұл әдістердің тиімділігін тәжірибе жүзінде дәлелдеу, оларды оқу бағдарламасына ғылыми-әдістемелік негізде енгізу қажеттілігі өзекті мәселе ретінде алға шығып отыр.

Зерттеудің мақсаты – органикалық химияның күрделі тақырыптарын меңгертуде mind mapping және concept mapping әдістерін қолданудың әдістемелік негіздерін айқындау, олардың тиімді қолдану жолдарын сипаттау.

Осы мақсатқа жету үшін төмендегідей **міндеттер** айқындалды:

1. Mind mapping және concept mapping әдістерінің теориялық негіздерін талдау;
2. Органикалық химия пәнінің күрделі тақырыптарын анықтау және сипаттау;
3. Аталған визуалды әдістерді күрделі ұғымдарды түсіндіруде қолданудың әдістемелік тәсілдерін ұсыну;
4. Әдістерді қолдану арқылы оқу процесінің тиімділігін арттыру мүмкіндіктерін зерделеу.

Зерттеу мәселесі: Органикалық химия пәнінің күрделі тақырыптарын түсіндіру барысында дәстүрлі әдістер студенттің танымына толық әсер ете алмайтын жағдайлар жиі кездеседі. Осыған байланысты *«Mind mapping және concept mapping әдістерін оқу*

процесінде тиімді қолдану арқылы студенттің оқу жетістіктерін, танымдық белсенділігін және пәнге деген қызығушылығын қалай арттыруға болады?» деген сұрақ – осы зерттеудің негізгі мәселесі ретінде алынды.

Материалдар мен әдістер

Бүгінгі білім беру жүйесі жаңа талаптар мен өзгерістерге бейімделуде. Әсіресе, ғылым мен техника қарқынды дамыған уақытта оқытудың дәстүрлі тәсілдері білім алушылардың заманауи қажеттіліктерін толық қанағаттандыра алмай отыр. Осы орайда, педагогикада визуалды оқыту технологияларын қолдану – білім сапасын арттырудың, оқу мазмұнын тиімді жеткізудің, сонымен қатар күрделі теориялық материалдарды меңгерудің өзекті құралына айналууда.

Органикалық химия пәні – мазмұны терең, құрылымдық тұрғыда күрделі, логикалық байланысты ұғымдарға бай оқу курсы. Бұл пәннің ерекшелігі – теориялық ұғымдар мен құрылымдық формулалардың өте көп болуы және олардың арасындағы ішкі байланыстарды меңгерудің қиындық туғызуы. Мұндай жағдайда білім алушыларда тек репродуктивтік емес, рефлексивтік және креативті ойлау түрлерін дамыту – оқу үдерісінің басты шартына айналады. Сондықтан соңғы жылдары органикалық химияны оқытуда **mind mapping** (ақыл картасы) және **concept mapping** (ұғымдар картасы) әдістерін қолдану кеңінен зерттеле бастады.

Визуалды оқыту құралдарының әдіснамалық негіздері

Педагогикалық әдістемедің визуалды оқытудың маңыздылығы отандық және шетелдік ғалымдардың еңбектерінде кеңінен талқыланған. Мәселен, Беспалько В.П., Лернер И.Я., Скаткин М.Н., Қазақ елі педагогтары арасынан Сәтімбеков Р.Ж., Көшімбетова С.Ж., Құдайбергенова Қ.С. және т.б. ғалымдар тиімді оқытудың құрылымын, дамыта оқыту технологияларын, визуализацияланған дидактикалық модельдерді қалыптастыру мәселелерін зерттеген.

Олардың пайымдауынша, визуалды оқыту – бұл білім алушының қабылдау, есте сақтау, түсіну, жүйелеу және қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған кешенді дидактикалық процесс. Мұндай тәсіл ақпаратты логикалық және көрнекі түрде құрылымдауға мүмкіндік береді, ал бұл өз кезегінде білімді ұзақ мерзімдік жадыда бекітуге, байланыстыруға және қайта жаңғыртуға оң әсер етеді.

Визуалды әдістердің ішіндегі ең тиімділері – **mind mapping** пен **concept mapping**[1]. Олар ақпаратты жүйелеу мен идеялар арасындағы байланысты көрсету арқылы білімнің құрылымдық сипатын ашады. Бұл әдістерді қолдану – білім алушылардың пән мазмұнын терең түсініп, оны функционалды түрде пайдалануына жағдай жасайды.

Mind mapping және concept mapping әдістерінің мазмұндық сипаттамасы

Mind mapping – белгілі бір орталық идеядан бастау алатын тармақталған карта[2]. Оның әрбір тармағы негізгі ұғымдарды, ал олардан таралған қосымша тармақтар сол ұғымдардың мәнін ашатын элементтерді қамтиды. Бұл әдіс визуалды құрылымдау, ассоциациялық ойлау және логикалық байланыстарды орнату сияқты когнитивтік процестерді қатар іске қосады. Артықшылығы – ақпаратты жинақы, құрылымдалған түрде көрсету арқылы оны жүйелі түрде меңгеруге сеп болуында.[3]

Ал **concept mapping** – ұғымдар арасындағы қатынастарды логикалық байланыс сөздері арқылы көрсетуге бағытталған диаграммалық әдіс[4]. Мұнда тек негізгі және қосалқы ұғымдар ғана емес, олардың арасындағы себеп-салдар, иерархия, тікелей немесе жанама байланыстар да көрініс табады. Бұл білім алушыға оқу материалының ішкі құрылымын терең түсінуге, оны талдап, салыстырып, жалпылауға және жаңа біліммен ұштастыруға мүмкіндік береді.[5]

Екі әдіс те метакогнитивтік дағдыларды – өзіндік бағалау, реттеу, логикалық шешім қабылдау, ақпаратты құрылымдау сияқты қабілеттерді дамытуға бағытталады. Сондықтан оларды органикалық химия секілді ұғымдық және құрылымдық күрделі пәндерде қолдану өте тиімді саналады.

Органикалық химияны оқытуда визуалды әдістерді қолданудың ерекшелігі

Органикалық химия курсы молекулалық құрылым, функционалдық топтар, изомерия, номенклатура, синтез жолдары мен реакция механизмдері сияқты күрделі мазмұнға ие. Мұндай материалды қабылдау және түсіну көптеген білім алушылар үшін қиындық тудырады. Бұл пәнде абстрактілі ойлау, кеңістіктік елестету, логикалық байланыс орнату секілді танымдық әрекеттер басты орын алады.

Mind mapping және concept mapping әдістері органикалық химиядағы келесі мазмұндық бағыттарды меңгеруді жеңілдетеді:

- Қосылыстардың классификациясы (мысалы, көмірсутектер, оттекті қосылыстар, аминдер және т.б.);

- Изомерлердің түрлері және олардың қасиеттері;
- Функционалдық топтар және олардың реакциялық қабілеті;
- Реакция түрлері мен механизмдері;
- Синтез әдістері және алыну жолдары. [6]

Мысалы, спирттер тақырыбын оқытуда білім алушы mind map арқылы спирттердің құрылымын, жіктелуін, физикалық және химиялық қасиеттерін, алыну жолдарын бір құрылымға біріктіре алады. Бұл тәсіл арқылы тақырыпты жай есте сақтап қана қоймай, ішкі байланыстарды терең ұғынуға мүмкіндік туады. Ал concept map әдісі – мысалы, альдегидтер мен кетондар арасындағы ұқсастық пен айырмашылықты, олардың реакцияларын, алыну жолдарын және басқа қосылыстармен байланысын көрсету үшін өте тиімді.

Оқу үдерісінде mind mapping пен concept mapping әдістерін жүйелі қолдану келесі нәтижелерге қол жеткізуге мүмкіндік береді:

- Білім алушылардың пәнге деген қызығушылығы артады;
- Ұғымдарды меңгеру уақыты қысқарады, есте сақтау ұзарады;
- Абстрактілі ойлау мен жүйелі талдау дағдылары дамиды;
- Оқу материалы функционалды түрде қолданылады;
- Шығармашылық белсенділік пен сыни ойлау қабілеті артады;
- Сабақта топтық, жұптық, жеке жұмыс тиімді ұйымдастырылады.

Сондай-ақ, бұл әдістерді қолдану – педагогтың сабақты ұйымдастыруына, оқу мақсаттарын нақтылауға, кері байланысты сапалы жүргізуге, білім алушының жетістігін нақты бағалауға көмектеседі.

Зерттеу жұмысы барысында органикалық химияның күрделі тақырыптарын меңгертуде визуалды оқыту технологияларын тиімді қолдану мақсатында *сапалы және сандық зерттеу әдістері* кешенді түрде пайдаланылды.

Бірінші кезеңде *теориялық талдау әдісі* қолданылып, отандық және шетелдік педагогикалық, психологиялық, әдістемелік әдебиеттерге шолу жүргізілді. Бұл арқылы *mind mapping* және *concept mapping әдістерінің* ғылыми негіздері, олардың оқыту үдерісіндегі орны мен рөлі айқындалды. Келесі кезеңде *педагогикалық эксперимент әдісі* жүзеге асырылды. Бұл үшін зерттеу тобы мен бақылау тобы құрылып, органикалық химия пәні бойынша оқу үдерісіне визуалды оқыту құралдарын енгізу тәжірибелік түрде ұйымдастырылды. Эксперименттік жұмыста білім алушылардың оқу жетістіктері мен танымдық белсенділігі салыстырмалы түрде бағаланды.

Зерттеу барысында практикалық эксперимент Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік университетінің «Жаратылыстану» факультетіне қарасты «Химия және химиялық технология» кафедрасында ұйымдастырылды. Экспериментке 6В01504 – «Химия» білім беру бағдарламасы бойынша оқитын 2-курс студенттері қатысты. Жалпы саны 46 студент екі оқу тобына бөлінді: 201 топ (24 студент) – тәжірибелік топ ретінде, ал 202 топ (22 студент) – бақылау тобы ретінде белгіленді.

Практикалық сабақтар бес апта бойы жүргізілді. Осы уақыт аралығында студенттерге органикалық химияның күрделі саналатын төрт тақырыбы оқытылды: «Ароматты диазоқосылыстар», «Фенолдар және ароматты спирттер», «Аминқышқылдары», сондай-ақ «Көмірсулар: моносахаридтер, дисахаридтер, полисахаридтер»[7]. Бұл тақырыптардың

күрделілігі мол құрылымды органикалық қосылыстардың құрылысы мен қасиеттерін, реакция механизмдерін түсіндіру қажеттілігімен ерекшеленеді.

Тәжірибелік топтағы сабақтарда визуалды оқыту әдістері – mind mapping (ой картасы) және concept mapping (түсініктер картасы) – жүйелі түрде қолданылды. Әдістемелік тұрғыда бұл карталар сабақтың кіріспе және бекіту кезеңдерінде пайдаланылды. Сабақтың басында студенттерге алдағы тақырыптың негізгі ұғымдары ұсынылып, оларды бастапқы карта ретінде біріктіру тапсырмасы берілді. Бұл студенттердің бұрынғы білімін еске түсіріп, жаңа ақпаратты қабылдауға дайындық кезеңі ретінде қызмет етті. Ал сабақ соңында тақырыптың күрделі құрылымын толық қамтитын жеке немесе жұптық карта құру тапсырмасы берілді. Мысалы, «Фенолдар және ароматты спирттер» тақырыбын өткен кезде студенттер функционалдық топтар мен олардың қасиеттерін mind map арқылы байланыстырып көрсетті, ал «Аминқышқылдары» тақырыбында олардың құрылымдық ерекшеліктері мен биологиялық рөлдерін логикалық картаға түсіріп, топтастырды.

Concept mapping әдісі, әсіресе, көмірсулар тақырыбын оқытуда тиімділік көрсетті. Студенттер моносахаридтердің құрылымдық айырмашылықтарын, дисахаридтердің гидролиз реакцияларын және полисахаридтердің биологиялық маңызын біртұтас логикалық жүйеде көрсете отырып, негізгі және қосалқы түсініктердің арасындағы байланыстарды нақты бейнелей алды. Сонымен қатар, практикалық тапсырмаларда mind map арқылы органикалық реакциялардың сатыларын, реагенттер мен өнімдердің өзара ықпалын визуалды түрде жүйелеу тапсырмалары ұсынылды.

Бақылау тобында дәстүрлі әдістер негізінде түсіндіру, жазбаша тапсырмалар және фронтальды сұрақ-жауап түріндегі сабақтар жүргізілді. Бұл тәсіл арқылы алынған нәтижелер тәжірибелік топтағы көрсеткіштермен салыстырылды.

Зерттеу нәтижелерін бағалау үшін сандық және сапалық талдау әдістері қолданылды. Бес апта соңында екі топқа бірдей мазмұндағы тест тапсырмалары ұсынылды. Тест нәтижелері студенттердің теориялық материалды меңгеру деңгейін бағалауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, бақылау парақтары арқылы әрбір сабақ барысында студенттердің белсенділігі, логикалық құрылымдау қабілеті мен тапсырмаларды орындау сапасы бақыланды. Сауалнама жүргізу арқылы студенттердің визуалды әдістерге деген көзқарасы, қызығушылығы және өзіндік рефлексиясы зерттелді. Алынған мәліметтер сандық (пайыздық көрсеткіш, орташа балл, салыстырмалы диаграммалар) және сапалық (мазмұндық талдау, пікірлерді жіктеу) тұрғыда өңделіп, нәтижелер бөлімінде толық талданды.

Жалпы, зерттеу барысында жинақталған деректерге талдау жасау үшін педагогикалық диагностика, салыстырмалы талдау, сапалық және сандық интерпретация әдістері қатар пайдаланылды. Бұл әдістердің үйлесімді қолданылуы зерттеу нәтижелерінің ғылыми негізділігі мен сенімділігін қамтамасыз етті.

Нәтижелер

Зерттеу барысында органикалық химия пәніндегі күрделі тақырыптарды меңгертуде визуалды оқыту әдістерінің тиімділігі бірнеше аспект бойынша талданды. Жинақталған мәліметтер сандық (пайыздық көрсеткіш, орташа балл, диаграмма) және сапалық (мазмұндық талдау, пікірлерді жіктеу) тұрғыда өңделді.

Бірінші кезеңде студенттердің оқу материалы құрылымын түсіну деңгейі бағаланды. Тәжірибелік топтағы студенттердің 78%-ы негізгі ұғымдар мен олардың арасындағы байланыстарды нақты анықтап көрсете алды, ал бақылау тобында бұл көрсеткіш 52%-ды құрады. Бұл айырмашылық mind mapping әдісінің оқу мазмұнын жүйелі қабылдауға ықпал ететінін көрсетті.

Екінші кезеңде органикалық реакциялар арасындағы себеп-салдарлық байланысты орнату қабілеті сараланды. Concept mapping әдісін пайдаланған студенттер синтездік тапсырмаларды (мысалы, ароматты қосылыстардан аминқышқылдарын алу жолдары) логикалық тұрғыда құрылымдап көрсете алды. Нәтижесінде тәжірибелік топтың 82%-ы тапсырмаларды дұрыс орындады, ал бақылау тобында бұл көрсеткіш 58%-бен шектелді.

Үшінші кезең – студенттердің пәнге қызығушылығы мен ішкі мотивациясын анықтауға бағытталды. Сауалнама сұрақтары мен нәтижелері төмендегі диаграмма 3-те көрсетілген.

Диаграмма 3. Сауалнама нәтижелері

Осы сапалық мәліметтер негізінде студенттердің пікірлері мазмұндық жағынан үш негізгі бағытқа жіктелді:

1. *Танымдық жеңілдік* – материалды тез әрі жүйелі қабылдау;
2. *Қызығушылық пен белсенділік* – сабаққа деген оң көзқарастың артуы;
3. *Рефлексия мен креативтілік* – тақырыпты жеке құрылымдау мен жаңа байланыстар табу.

Төртінші кезеңде пәндік білімнің беріктігі тест тапсырмалары арқылы бағаланды. Екі топқа бірдей мазмұндағы бақылау тест ұсынылды. Тәжірибелік топтың орташа баллы – 85%, бақылау тобында – 67%. Бұл визуалды әдістердің теориялық материалды ұзақ мерзімді есте сақтауына ықпалын дәлелдейді.

Сонымен қатар сабақ барысында жүргізілген бақылау парақтары студенттердің белсенділігінің артқанын, логикалық жүйелеу мен уақытты тиімді пайдаланудағы жетістігін көрсетті. Mind map және concept map құру тапсырмалары барысында студенттер креативті тәсілдерге жүгініп, ақпаратты өз стилінде құрылымдауға дағдыланғаны байқалды. Бұл олардың метатанымдық қабілеттерінің (өзіндік бақылау, рефлексия, оқу әрекетін ұйымдастыру) дами түскенін аңғартады.

Жалпы, зерттеу нәтижелері визуалды әдістердің тек оқу үлгерімін ғана емес, сонымен қатар студенттердің пәнге деген қызығушылығы мен оқу белсенділігін арттыратынын, оқу мазмұнын терең әрі жүйелі меңгеруге жол ашатынын нақты көрсетіп отыр.

Талқылау

Зерттеу нәтижелері визуалды оқыту әдістерінің, атап айтқанда **mind mapping** және **concept mapping** тәсілдерінің органикалық химия пәніндегі күрделі ұғымдарды меңгеруде жоғары тиімділікке ие екенін нақты көрсетті. Тәжірибелік топтың білім сапасындағы оң динамикасы визуалды құрылымдаудың оқу материалының мазмұнын терең ұғынуға ықпал ететінін дәлелдеді. Бұл әдістердің тиімділігі, біріншіден, оқу үдерісінде ақпаратты жүйелеуге және байланыстар орнатуға бағытталуымен, екіншіден, студенттердің танымдық белсенділігі мен пәнге деген қызығушылығын арттыруымен сипатталады.

Mind mapping – студенттің ақпаратты бейнелі түрде елестету, ұғымдар арасындағы логикалық байланыстарды тану және оларды жадыда ұзақ сақтау қабілетін күшейтсе, concept mapping – күрделі процестер мен реакциялар тізбегін түсінуге, себеп-салдарлық байланысты орнатуға мүмкіндік берді. Осы тұрғыда визуалды әдістер студенттердің **метатанымдық дағдыларын**, яғни өз оқу үдерісін саналы түрде бақылау, жоспарлау және бағалау қабілетін дамытты.

Сауалнама мен бақылау парақтарының нәтижелері көрсеткендей, визуалды әдістерді қолдану арқылы студенттер оқу тапсырмаларын орындауда шығармашылық пен дербестікті көбірек танытқан. Мұндай көрсеткіштер отандық және шетелдік педагог-ғалымдардың визуалды оқыту құралдарының тиімділігіне қатысты ғылыми тұжырымдарымен үндес келеді. Атап айтқанда, визуалды сызбалар мен карталар қолданылған жағдайда білім алушылардың логикалық ойлау, жалпылау және қорытынды жасау қабілеттері артады деген көзқарас дәлелденіп отыр.

Дегенмен, зерттеу барысында кейбір студенттердің бастапқыда mind map және concept map құралдарын түсінуде қиындықтар кездескені байқалды. Бұл – мұндай әдістерді енгізуде алдын ала дайындық пен әдістемелік қолдаудың қажеттілігін көрсетеді. Сонымен қатар, визуалды тәсілдердің тиімділігі оқытушының кәсіби шеберлігі мен тапсырма мазмұнының сапасына тікелей байланысты екені анықталды.

Жалпы алғанда, зерттеу барысында алынған нәтижелер визуалды оқыту әдістерінің органикалық химия пәнінде оқу үдерісін тиімді ұйымдастыруға, білім сапасын арттыруға және студенттердің дербес ойлау қабілетін дамытуға ықпал ететінін нақты айғақтайды. Бұл әдістер болашақ педагог-химиктерді даярлау ісінде де кеңінен қолданылуы тиіс.

Қорытынды

Зерттеу нәтижелері органикалық химия пәнінің күрделі тақырыптарын оқытуда **mind mapping** және **concept mapping** визуалды әдістерін тиімді қолданудың ғылыми-әдістемелік негіздерін дәлелдеп берді. Аталған әдістерді тәжірибелік топта жүйелі пайдалану студенттердің оқу материалына деген қызығушылығын арттырып қана қоймай, олардың білімді құрылымдап меңгеру, ұғымдар арасындағы байланыстарды орнату және логикалық пайымдау дағдыларын едәуір дамытқаны анықталды.

Бес апта бойы жүргізілген эксперименттік оқыту барысында визуалды тапсырмалардың күрделі химиялық процестер мен құрылымдарды түсіндіруде тиімділігі ерекше байқалды. Mind map арқылы студенттер оқу мазмұнын жеке түсінігі бойынша ұйымдастырып, өзара байланыстар орнатуға дағдыланса, concept map тәсілі арқылы теориялық білімді талдау, синтездеу және жүйелеу қабілеттері жетілді. Бұл әдістер, әсіресе, синтездік және талдамалық сипаттағы тапсырмаларды орындау кезінде белсенді қолданылды.

Зерттеу соңында жүргізілген тестілеу, бақылау және сауалнама нәтижелері тәжірибелік топ студенттерінің пәндік сауаттылық деңгейі мен мотивациясының артқанын көрсетті. Визуалды әдістер арқылы оқу мазмұнына шығармашылықпен қарау, жеке рефлексия жасау, оқу үдерісін өзіндік бақылау сияқты метатанымдық қабілеттер

қалыптасқаны байқалды. Алынған мәліметтер сандық және сапалық талдау арқылы өңделіп, визуалды әдістердің оқу сапасына оң әсері дәлелденді.

Осылайша, зерттеу мақсатына толық қол жеткізіліп, mind mapping пен concept mapping әдістерін органикалық химия пәнінде қолданудың нақты тиімділігі анықталды. Бұл әдістерді болашақ педагог-химиктердің кәсіби даярлығында, жоғары оқу орындарындағы оқу үдерісінде және күрделі ұғымдарды меңгеруге бағытталған оқытуда жүйелі қолдану – білім сапасын арттырудың маңызды факторы ретінде ұсынылады.

Ұсыныстар:

1. Mind mapping және concept mapping әдістерін педагогикалық жоғары оқу орындарындағы химия пәнін оқытуда жүйелі түрде енгізу қажет;

2. Бұл әдістер бойынша арнайы оқу-әдістемелік құралдар мен визуалды тапсырмалар жинағын әзірлеу тиімді болмақ;

3. Студенттердің визуалды ойлауын дамыту мақсатында пәндік портфолио немесе шығармашылық жобалармен жұмыс жасау ұсынылады;

4. Мұғалімдердің әдістемелік шеберлігін арттыру үшін осы әдістерге арналған біліктілікті арттыру курстарын ұйымдастыру қажет.

Болашақ зерттеу бағыттары:

- Mind mapping және concept mapping әдістерін жалпы білім беретін мектептердегі химия пәніне бейімдеу жолдарын зерттеу;

- Бұл әдістердің басқа жаратылыстану пәндерінде (биология, физика) қолданылу тиімділігін салыстырмалы түрде талдау;

- Визуалды әдістердің білім алушылардың жеке оқыту стилі мен когнитивтік ерекшеліктеріне әсерін жан-жақты зерттеу;

- Цифрлық платформаларда mind map және concept map құруға арналған құралдарды педагогикалық практикада пайдалану мүмкіндіктерін зерделеу.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДІБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. Нургалиева, И.У., Кожобекова, Н.Н. (2024). Бейорганикалық химияны оқытуда визуалды оқыту құралдарының маңызы. Вестник науки, 12(81), 2122 – 2129. <https://cyberleninka.ru/article/n/beyorganikaly-himiyany-o-ytuda-vizualdy-o-ytu-raldaryny-ma-yzy> [CyberLeninka].
2. Гаврилова, Т.А., Страхович, Э.В. (2020). Визуально-аналитическое мышление и интеллект-карты в онтологическом инжиниринге. Онтология проектирования, 1(35), 87-99. <https://cyberleninka.ru/article/n/vizualno-analitiche-skoe-myshlenie-i-intellekt-karty-v-ontologi-cheskom-inzhiniringe>[CyberLeninka].
3. Дружинина, А.А., Гарашкина, Н.В. (2023). Исследование развития навыков системного мышления студентов педагогических направлений подготовки на основе стратегии когнитивного картирования. Science for Education Today, 13(4), 53-75. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/issledovanie-razvitiya-navykov-sistemnogo-myshleniya-studentov-pedagogicheskikh-napravleniy-podgotovki-na-osnove-strategii> [CyberLeninka].
4. Sulaimanova, G., Ismailova, A., Kudaiberdieva, G. (2023). Using the concept map in teaching the kyrgyz national housing boz uy. Universum: психология и образование, 1(103), 32-38.
5. Jackson, E.B. (2016). Concept mapping: Developing critical thinking through mind mapping. Tersedia pada. http://www.westpoint.edu/cfe/EJackson_16
6. Оспанова, М.Қ., Аухадиева, Қ.С., Белоусова, Т.Г. (2019). Химия: Жалпы білім беретін мектептің 9 сыныбының 2 бөліміне арналған оқулық. – Алматы: Мектеп. – 184 б.
7. Усманова, М.Б., Сақариянова, Қ.Н., Сахариева, Б.Н. (2019). Химия: Жалпы білім беретін мектептің 9 сыныбына арналған оқулық. – Алматы: Атамұра. – 304 б.